
Proposition pour favoriser la publication et la valorisation des données de la recherche produites autour des sources et corpus sonores

Thomas Bottini • thomas.bottini@cnrs.fr • avril 2024

Résumé de la proposition

Ce document présente une proposition de création d'un groupe de travail qui réunirait les membres des différentes composantes du Collegium Musicæ autour d'un besoin commun : *produire, publier et valoriser sur le Web les données de la recherche produites autour des sources et corpus audio*. Ces données, très diverses (descripteurs audio ; annotations analytiques ; données caractérisant le contexte de production matériel, social, esthétique et historique des phénomènes musicaux...), témoignent des différents regards disciplinaires et méthodologiques qui sont jetés sur la musique fixée sur support numérique. Si elles sont ainsi les traces d'une production scientifique variée, leur valeur à plus long terme reste encore peu directement thématifiée au sein des communautés travaillant sur le son et la musique. Une réflexion plus avancée sur leur mise en visibilité au-delà des contextes scientifiques dans lesquelles elles sont produites, sur leur pérennisation, sur leurs conditions techniques de production et sur leur interopérabilité permettrait a minima de fortifier le Collegium Musicæ sur les plans méthodologiques et techniques, et peut-être de susciter de nouvelles ouvertures interdisciplinaires et des usages innovants des produits numériques de la recherche. Dans cette perspective, la réflexion sur l'usage des ontologies sémantiques pour modéliser les données, objets et processus scientifiques dans le contexte spécifique des sources sonores constitue le cœur de cette proposition. En toile de fond se situe également la politique d'établissement en matière de science ouverte, et cette proposition pourrait constituer un cadre accueillant le développement d'échanges institutionnels pilotes au sein de SU adaptés aux spécificités du travail scientifique sur le son et la musique.

Contexte scientifique

Cette section expose de manière synthétique la succession d'actions scientifiques, techniques et méthodologiques entreprises à l'IReMus dont la présente proposition est le prolongement dans le contexte disciplinaire et institutionnel élargi du Collegium Musicæ.

Au début de l'année 2024, l'IReMus s'est doté de cinq groupes de travail dont les missions sont :

- 1) Le recueil, la formalisation et la priorisation des besoins en matière de développement d'interfaces logicielles collaboratives sur le Web pour l'édition critique de sources documentaires numérisées (textes, images, sons, musique encodée symboliquement).
- 2) Le recueil, la formalisation et la priorisation des besoins en matière de développement d'interfaces de production, de publication et de valorisation des données scientifiques produites à partir des sources et qui en éclairent la compréhension (telles que des données de catalogage, des annotations analytiques, des notes critiques, des termes et concepts organisés en thésaurus, des données d'indexation...).
- 3) La réflexion sur la modélisation des données de la recherche en musicologie, laquelle vient consolider le travail entrepris depuis 2019 à l'IReMus qui a débouché sur un modèle conceptuel unifié¹ reposant sur l'ontologie sémantique CIDOC CRM².

Ces cinq groupes de travail sont chacun dédiés à un format sémiotique et documentaire spécifique : 1) la musique encodée³, 2) le texte⁴, 3) les contenus iconographiques, 4) les bases de données et les référentiels, 5) les contenus sonores.

L'initiation de ces groupes de travail transversaux fait suite à un ensemble d'initiatives — passées et en cours — en rapport avec le développement d'outils logiciels reposant sur des données sémantiques⁵ :

- 1) Le projet SHERLOCK (Émergence Sorbonne Université 2019—2021), initiateur de la réflexion sur l'usage du CIDOC CRM pour les données de la recherche en musicologie à l'IReMus.
- 2) Le projet Polifonia (projet européen Horizon 2020), qui, s'appuyant sur le modèle SHERLOCK, a donné lieu au logiciel Tonalities, interface d'annotation collaborative Web de partitions encodées en

¹ Au sens où nous mettons ce modèle en application dans l'ensemble des projets de l'unité produisant des données numériques.

² Standard international pour la modélisation des données patrimoniales, scientifiques, culturelles, artistiques et bibliothécaires <https://www.cidoc-crm.org>.

³ Ce groupe est centré sur les questions techniques et méthodologiques soulevées par le recours au standard MEI (<https://music-encoding.org>) dans une perspective d'édition critique musicale et de catalogage scientifique.

⁴ Et plus spécifiquement, l'exploitation critique de corpus encodés avec le standard TEI (<https://tei-c.org>), et la mise en pratique de technologies reposant sur l'apprentissage machine comme Transkribus (<https://www.transkribus.org>).

⁵ Cette décision technologique et méthodologique a été motivée par deux réflexions fondatrices :

1. La prise de conscience des différentes communautés revendiquant l'étiquette « humanités numériques » des limitations inhérentes aux paradigmes techniques classiques pour construire des bases de données en matière d'interopérabilité.
2. Le souhait de proposer des modèles conceptuels adaptés aux spécificités du travail critique, analytique et herméneutique caractérisant la démarche scientifique. Sur le plan des données numériques de la recherche, cela se traduit par la possibilité d'émettre des hypothèses, de formuler des contradictions, de sourcer une affirmation, de finement mettre en relation une donnée avec la source dont elle provient ou qu'elle caractérise, de cataloguer les sources historiques en exprimant les ambiguïtés et les incertitudes...

MEI avec des concepts issus de traités historiques, dans une perspective d'analyse musicale historiquement située.

- 3) 🎓 La politique d'établissement de Sorbonne Université pour le développement de la science ouverte (et plus spécifiquement, des principes FAIR⁶ et open data⁷), qui se traduit notamment par une formation à l'ontologie CIDOC CRM proposée au catalogue de la Bibliothèque de Sorbonne Université⁸.
- 4) 🎵 Le Consortium Musica 2 de l'IR* Huma-Num⁹, au sein duquel sont débattues des questions pragmatiques relatives aux bases de données musicologiques, au web sémantique et au standard MEI à l'échelle nationale.

Bien que ces actions s'originent dans un contexte musicologique, l'ensemble de leurs résultats — à savoir l'expertise en matière d'ontologies sémantiques pour la production, la pérennisation et la valorisation des données de la recherche scientifique, ainsi que le développement d'interfaces Web associées — est parfaitement transférable à d'autres disciplines qui souhaiteraient réfléchir sur le statut des données qu'elles produisent.

En ce qui concerne plus spécifiquement les contenus sonores, l'IReMus :

- 1) Vient d'amorcer un projet autour des enregistrements réalisés par Hubert Pernot sur l'île de Chios au début du siècle passé, gravés sur cylindres¹⁰. Plusieurs approches disciplinaires sont concernées : musicologie (notamment, l'ethnomusicologie), histoire, acoustique musicale, phonétique, linguistique, informatique & « humanités numériques ».
- 2) Entend poursuivre le développement du logiciel Tonalities en adjoignant à la partition les enregistrements de ses interprétations, avec pour objectifs, d'une part, de faire de la comparaison d'interprétations en lien avec le texte musical, et d'autre part, d'extraire automatiquement des motifs musicaux dans le signal audio afin de les mettre en correspondance avec les signes de la partition.

Du fait de la diversité technique des descripteurs susceptibles d'éclairer la compréhension d'un contenu sonore et de la complémentarité des méthodes *herméneutiques* (métadonnées exprimant le contexte de production culturel, social, esthétique ; données analytiques sur le contenu musical ; données acoustiques) et *computationnelles* (produites par des algorithmes reposant sur l'apprentissage machine), nous estimons nécessaire d'explorer ces questions dans une perspective d'interdisciplinarité, et c'est pour ces raisons que cette proposition est adressée au Collegium Musicæ.

⁶ <https://labrador.sorbonne-universite.fr/votre-projet-par-etapes/rendre-vos-donnees-fair>

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Open_data

⁸ <https://sciences.sorbonne-universite.fr/lengagement-pour-la-science-ouverte>

⁹ <https://musica.hypotheses.org>

¹⁰ <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1033346>

Actions et livrables envisagés

Un groupe de travail (séminaire ou atelier) pour la formalisation des besoins en matière de publication et de valorisation des données de la recherche autour des sources et corpus sonores

Ce groupe de travail serait la colonne vertébrale de la présente proposition, en cela que les membres y identifieraient les questions centrales à leurs pratiques de recherche ou souhaitables pour le développement du Collegium Musicæ. Pour exemples :

- Quelles sources et corpus audio méritent qu'un soin particulier soit apporté à l'édition, à la publication et à la valorisation de leurs métadonnées ?
- Quels algorithmes et outils produisant des descripteurs sur des fichiers audio existent-ils (par exemple, issus de la recherche et de l'ingénierie en traitement du signal) ? Que disent ces données ? Comment corréler ces descripteurs à des données analytiques produites par des chercheurs dans une approche davantage herméneutique ? Comment les données machiniques et interprétatives peuvent-elles être combinées pour mieux éclairer la compréhension des phénomènes musicaux captés dans les sources sonores ? Comment faire dialoguer des données produites par des disciplines différentes autour de corpus audio communs ?
- Quelles questions spécifiques la représentation des données scientifiques produites sur des sources audio posent-elles aux démarches de modélisation conceptuelle reposant sur des ontologies sémantiques ? Quels challenges spécifiques sont-ils adressés par ces données aux exigences de leur diffusion ouverte sur le Web ?
- Quels processus techniques peuvent-ils être envisagés pour passer sans heurt des données produites par les chercheurs dans leur environnement de travail personnel à des données ouvertes valorisables à l'échelle du Web ? Comment assurer l'interopérabilité des différents types de données scientifiques produites par les membres du Collegium Musicæ ?
- Quelles occasions de collaborations interdisciplinaires peuvent-elles être suscitées par la mise en commun des données ?

Ce groupe de travail pourrait prendre deux formes : une approche « atelier » prioriserait les discussions techniques, méthodologiques et opérationnelles (avec en tête la conduite concrète des projets de recherche en cours), et une approche « séminaire » permettrait, en complément, de développer dans le temps des discussions autour des divers objets de recherche du Collegium Musicæ en lien avec le contexte contemporain de la science ouverte et des données ouvertes et liées.

Ce groupe de travail aurait pour mission de produire, au fil de l'eau, un guide formalisant des préconisations et présentant des études de cas visant à fournir des repères scientifiques, méthodologiques et pratiques aux chercheur·se·s souhaitant valoriser les données produites autour de leurs corpus audio.

Chaque personne membre de l'Alliance pourrait prendre part à ce groupe de travail en faisant simplement état d'un intérêt pour la valorisation des données de la recherche produites autour des sources audio, sans qu'aucun savoir ou savoir-faire spécifique, technique ou scientifique, ne soit requis.

Une journée d'étude

Chaque année, une journée d'étude pourrait se tenir pour présenter l'état des travaux de recherche s'inscrivant dans les questions initiées par le groupe de travail présenté *supra*. Il pourrait également être

fécond de convier des interlocuteurs et interlocutrices scientifiques d'autres pays pour confronter les approches développées au Collegium Musicæ (par exemple, des collaborateurs et collaboratrices rencontrés dans des projets européens).

Chacune de ces journées pourrait donner lieu à une restitution sous la forme d'une publication agrégeant les communications et les discussions.

Une formation aux données ouvertes et FAIR adaptée aux enjeux du Collegium Musicæ

Cette formation aurait pour objectif de donner aux membres du Collegium Musicæ les repères conceptuels et méthodologiques nécessaires pour aborder sereinement les développements informatiques conduits dans le cadre de leurs projets de recherche, et plus particulièrement de les aider à construire leurs plans de gestion des données, en lien avec les cellules dédiées de SU.

Un groupe de coordination technique pour les projets de recherche du CM

Afin de capitaliser les savoirs et savoir-faire mis en œuvre dans les différents projets conduits par le Collegium Musicæ, une cellule de coordination pourrait être montée en rassemblant des profils plutôt ingénieur, cellule dont chaque nouveau porteur de projet pourrait prendre l'attache pour s'assurer qu'il part dans de bonnes directions techniques et méthodologiques (conseil en matière de modélisation des données, de choix d'outils informatiques, de sélection d'un prestataire, de rapprochement avec des projets existants, etc.).

Lien avec des entités SU

Nous prévoyons un rapprochement avec le « LabRADO^R — Lab de Ressources et d'Accompagnement aux Données de la Recherche »¹¹, porté par la Bibliothèque de Sorbonne Université et l'unité de service SACADO¹².

Une collaboration avec l'équipe de LabRADO^R¹³ permettrait de diffuser des savoirs et savoir-faire relatifs à la gestion et à la valorisation des données de la recherche de manière personnalisée centré sur les besoins des membres du Collegium Musicæ, et d'amorcer un échange pilote au sein de SU (le LabRADO^R cherche à se rapprocher des instituts).

SACADO pourrait, de son côté, mettre à disposition des serveurs pour héberger les données et les outils Web des projets du Collegium Musicæ.

¹¹ <https://labrador.sorbonne-universite.fr>

¹² <https://sacado.sorbonne-universite.fr>

¹³ Notamment avec Cécile Arènes, responsable de la cellule Données de la recherche et Humanités numériques de la Bibliothèque de Sorbonne Université.